

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКОГО
СЕНСОРА МЕТАНА (ПРИРОДНОГО ГАЗА)

Абдурахманов Барот Маматмуродович

к.х.н., доцент Джизакский Государственный педагогический университет

Аннотация. С использованием катализатора рабочего ($0,75\text{In}_2\text{O}_3-0,25\text{Ag}_2\text{O}$) и сравнительного ($0,25\text{Fe}_3\text{O}_4-0,75\text{Ni}_2\text{O}_3$) элемента изготовлен сенсор для определения метана (природного газа) в присутствии оксида углерода и водорода. Подобрано оптимальное значения напряжения питания, установлено время готовности, динамические, и градуировочные характеристики сенсора.

Ключевые слова. Сенсор, природный газ, напряжение питания, катализатор, метан, время готовности, динамические характеристики.

INVESTIGATION OF CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE THERMOCATALYTIC
SENSOR METHANE (NATURAL GAS)

Annotation. Using a working catalyst ($0.75\text{In}_2\text{O}_3-0.25\text{Ag}_2\text{O}$) and a comparative ($0.25\text{Fe}_3\text{O}_4-0.75\text{Ni}_2\text{O}_3$) element, a sensor was manufactured to determine methane (natural gas) in the presence of carbon monoxide and hydrogen. Optimal values of supply voltage were selected, readiness time, dynamic, and calibration characteristics of the sensor were set.

Keywords. Sensor, natural gas, supply voltage, catalyst, methane, ready time, dynamic characteristics.

С использованием катализатора рабочего ($0,75\text{In}_2\text{O}_3-0,25\text{Ag}_2\text{O}$) и сравнительного ($0,25\text{Fe}_3\text{O}_4-0,75\text{Ni}_2\text{O}_3$) чувствительного элемента [1, с.48; 2, с.9] были изготовлены сенсоры для селективного определения метана (природного газа) в присутствии оксида углерода и водорода. Испытания разработанных сенсоров включали в себя специальные эксперименты, связанные с подбором оптимального значения напряжения питания, установлением времени готовности, динамических, градуировочных и других характеристик сенсора. Испытаниям подвергались образцы сенсоров, работающие в комплекте с переносными анализаторами и сигнализаторами метана. Эксперименты проводились на метрологических аттестованных установках. Зависимость величины сигнала сенсора от напряжения питания изучали при нормальных условиях (температура 20 ± 2 °С, относительная влажность окружающей среды 40-60 %, давление 720 ± 30 мм. рт. ст.) на примере анализа метана (0,5 % об) в воздухе. Полученные результаты по подбору оптимального напряжения питания сенсора метана приведены в таблице 1.

Таблице 1.

Зависимость аналитического сигнала сенсора от величины напряжения питания при
определении метана (n=5, P=0,95, метан 1,5% об.)

№ п/п	Напряжение питания сенсора, мВ	Сигнал сенсора, мВ		
		$x \pm \Delta x$	S	$Sr \cdot 10^2$
1	1,0	$6,2\pm 0,1$	0,08	1,3
2	1,6	$19,1\pm 0,1$	0,08	0,4

VOLUME-5, ISSUE-5

3	2,0	48,5±0,5	0,41	0,8
4	2,4	77,4±1,3	1,05	1,4
5	2,6	96,1±1,7	1,37	1,4
6	2,8	91,2±1,0	0,81	0,9
7	3,0	87,5±1,0	0,8	0,9

Как следует из данных приведенных в таблице 1, наиболее высокий сигнал сенсора по метану наблюдается при напряжения питания 2,6 В. Как при увеличении, так и при уменьшение значения питания наблюдается снижение сигнала сенсора по метану. Поэтому все последующие эксперименты по определения метана из состава газовой смеси проводились при питании сенсора 2,6 В. Аналогичные опыты по подбору питания сенсора были проведены с использованием стандартной смеси природного газа в воздухе. Результаты этих опытов показали, что максимальной значение сигнала термokatалитического сенсора с катализатор 0,75In₂O₃-0,25 Ag₂O и 0,25Fe₃O₄-0,75 Ni₂O₃ при определении природного газа наблюдается в диапазоне значение питания сенсора равно на 2,8-3,0 В.

Сравнение значение сигналов сенсора показывают, что оптимальные значения питания обеспечивающей наиболее высокого сигнала ТКС в идентичных условия для природного газа (2,8-3,0 В) выше, чем для метана (2,6 В). При оптимальных значениях питания сигнал метана на 1,14 раза, больше чем сигнала данного сенсора для природного газа. Для установления оптимального времени готовности сенсора подключали к самопишущему потенциометру КСП-4 и пропуская через него очищенный воздух, фиксировали его выходной сигнал. Одновременно контролировали полезный аналитический сигнал с помощью цифрового вольтметра. Полученные при этом результаты позволили, определит оптимальной времени готовности сенсора к работе (от начала записи самописца до выхода сигнала в зону основной погрешности), которое, равнялось 8-10 минута.

Проверка динамических характеристик прибора включает в себя изучение временных характеристик сенсора, т.е. время переходных процессов, являющихся наряду с градуировочной характеристикой также одним из основных параметров сенсора. Опыты проводились при нормальных условиях, при этом использовались смесь с содержанием природного газа 0,25%. Перед началом испытания сенсора необходимо установить значение выходного сигнала (фоновый сигнал), для этого в течение 10 мин. через три последовательно подключенных ТКС подавался очищенный воздух и сигналы регистрировались с помощью КСП-4 и цифрового вольтметра В7-35. Изменение концентрации природного газа на входе сенсора регистрировали диаграммной лентой самописца. Результаты экспериментов приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Динамические характеристики термokatалитического сенсора метана (n=5, P=0,95)

ТКС	t _{0,1} -время начала реагирования, с	t _{0,65} -постоянное время, с	t _{0,9} -время установления показания, с	t _п -полное время измерения, с
ТКС-1	4	9	12	17
ТКС-2	3	8	13	18

TKC- 3	4	8	13	17
-----------	---	---	----	----

Испытания проводились не менее пяти раз, полученные при этом результаты показали, что у разработанного сенсора время начала реагирования ($t_{0,1}$) составляет 3-4 с, постоянное времени ($t_{0,63}$) не более 9 с, время установления показаний ($t_{0,9}$) 13 с. Установлено, что полное время выхода аналитического сигнала (t_{in}) сенсора природного газа невелико и находится в пределах 17-18 с, что еще раз подтверждает возможность применения разработанных сенсоров для экспрессного контроля содержания природного газа в газо-воздушных смесях.

Градуировочная характеристика сенсора определялась на поверочных стандартных газовых смесях метана с воздухом. Опыты проводились при нормальных условиях испытания подачи на вход сенсора поверочных газовых смесей. Опыты проводились в диапазоне концентраций метана 0,1-5,0 % об. Число параллельных опытов составляло 5. Сигнал сенсора фиксировали цифровым вольтметром после установления на нем постоянного значения выходного сигнала (не менее 5 мин после подачи смеси). Было изучение зависимость сигнала термokatалитического сенсора от концентрации метана в газовой смеси. Установлено, что зависимость сигнала термokatалитического сенсора в изученном диапазоне концентрации метана (от 0,1 до 5,0 % об.) в воздухе имеет прямолинейный характер.

Аналогичные эксперименты проводились с применением стандартного смеси природного газа в воздухе, результаты которых приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Зависимость сигнала ТКС от концентрации природного газа в газовой смеси (n=5, P=0,95)

Содержания природного газа в смеси, % об	Сигнал сенсора ($\bar{x} \pm Dx$), мВ	S	Sr*10 ²
0,10	5,50±0,30	0,16	2,9
0,45	19,62±0,45	0,36	1,9
1,04	51,30±0,50	083	1,7
2,00	108,80±0,50	1.01	1.1
3,10	181,11±2,13	1,69	1,4

Результаты экспериментов свидетельствуют об идентичности характера зависимости сигнала разработанного сенсора от концентрации метана и природного газа. Для обеих смеси выявленная зависимость в изученном интервале концентраций имеет прямолинейный характер. Это подтверждает возможности использования разработанного сенсора для контроля взрывоопасных концентрации природного газа в атмосферном воздухе бытовых и промышленных помещениях и в салоне транспортных средств.

Литература

1. Абдурахманов Э., Нормурадов З.Н., Абдурахманов Б. М. Современное состояние аналитических методов и приборов для определения сероводорода в воздухе и технологических газах. Монография Ташкент - 2011. 140 с.
2. Мясников И.А., Сухарев В.Я., Куприянов Л.Ю., Завьялов С.А. Полупроводниковые сенсоры в физико-химических исследованиях // М.: Наука, 1991. -327с.
3. Вашпанов Ю. А., Смынтына В. А. Адсорбционная чувствительность

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

полупроводников. – Одесса: Астропринт. – 2005. – 216 с.

4.Давыдов С.Ю., Мошников В.А., Томаев В.В. Адсорбционные явления в поликристаллических полупроводниковых сенсорах: Учеб.пособие/ СП.ГЭТУ, СПб,1998.-56с

